

**XVI Convención Internacional de Ciencias de la Educación 2021
II Convención Internacional Científica y Tecnológica
Universidad de Camagüey**

Simposio 4 Resiliencia docente en época de COVID

LA COMPETENCIA TRABAJO EN EQUIPO DEL PROFESOR UNIVERSITARIO

Autores: MSc. Lesly Guerra Suárez

DrC. Arnaldo Espindola Artola

DrC. Jesús de Farit Rubio Méndez

RESUMEN

El objetivo de este trabajo consiste en proponer la formación de la competencia trabajo en equipo del profesor universitario a partir de un modelo pedagógico y de una estrategia pedagógica como instrumento para su implementación en la práctica. Para ello se utilizaron métodos teóricos como: el histórico-lógico y la modelación sistémico-estructural-funcional. Dentro del nivel empírico se utilizaron: análisis de documentos, observación, entrevistas. Lo que permitió develar un conjunto de reflexiones que consintieron distinguir el trabajo en equipo como componente asociado al desarrollo de la personalidad y como aspecto fundamental de su educación. Se determinó que esta competencia se enriquece, para su concreción pertinente, por la comunicación y el uso de las tecnologías; así, como el cumplimiento de normas de bioseguridad y la puesta en práctica de la consolidación de valores que enarbolan la ética como principio básico en una realidad contemporánea, influenciada por las consecuencias de la globalización neoliberal y las circunstancias negativas vividas por la COVID 19. Se concluyó con una definición de la competencia trabajo en equipo del profesor universitario.

PALABRAS CLAVE: Trabajo en equipo; competencia trabajo en equipo; profesor universitario; comunicación; desempeño.